

23. *Uil'yams E.A.Dzh.* Hristianskie levye: vvedenie v radikal'nyuyu i socialisticheskuyu hristianskuyu mysl'. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2023.

24. *Frank S.L.* Problema «hristianskogo socializma» // Frank S.L. Po tu storonu pravogo i levogo. Parizh: YMCA-PRESS, 1972. S. 63—82.

25. *Harris S.* Moral'nyj landshaft. Kak nauka mozhet formirovat' cennosti lyudej. M.: Kar'era Press, 2015.

26. *SHafarevich I.R.* Socializm kak yavlenie mirovoj istorii. Paris: YMCA-PRESS, 1977.

27. *SHolem G.* Osnovnye techeniya v evrejskoj mistike. M.: Mosty kul'tury, 2004.

28. *SHubin A.V.* Socializm. «Zolotoj vek» teorii. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2007.

29. *YUm D.* Traktat o chelovecheskoj prirode, ili Popytka primenit' osnovannyj na opyte metod rassuzhdeniya k moral'nym predmetam // YUm D. Soch. V 2 t. T. 1. M.: Mysl', 1996. S. 53—655.

30. *YAspers K.* Istoki istorii i ee cel' // Metafizika. 2015. № 4. S. 170—187.

А.В. МАРКОВ, О.А. ШТАЙН (БРАТИНА)

**Алконосты борьбы, или Философия детского хозяйства:
экономическая социология игрушки Н.М. Церетелли***

Аннотация. Советский актер и исследователь игрушки Николай Церетелли в русле социологии 1920-х гг. обосновывал игрушку как основу импровизационной экономики, противоположной технической воспроизводимости времен нэпа. Его идеи философии хозяйства интерпретируются через сопоставление с идеями Вальтера Беньямина и Николая Бартрама. Показано, что он требовал не

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В., Штайн О.А. Алконосты борьбы, или Философия детского хозяйства: экономическая социология игрушки Н.М. Церетелли // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 160—170. DOI:

педагогической разработки игрушки, а своеобразной прогулки для игрушек, свободной игры, здоровое хозяйство было неотделимо от здорового образа жизни. Его актерское понимание тела нашло отражение в его концепции игры как основы экономической деятельности. Вместо механизации производства он предлагал карнавализацию, автоматическое действие гротескного тела, предвосхитив некоторые идеи Михаила Бахтина. В его философии хозяйства обязательно есть сюжет милосердия, актуальный и для современных экономических дискуссий.

Ключевые слова: русская игрушка, народное творчество, кустарное производство, философия куклы, карнавализация, Бахтин, Николай Церетелли.

Abstract. Soviet actor and toy researcher Nikolai Tseretelli, in the vein of 1920s sociology, justified the toy as the basis of an improvisational economy, the opposite of the technical reproducibility of the NEP times. His ideas of philosophy of economy are interpreted through comparison with those of Walter Benjamin and Nikolai Bartram. It is demonstrated that he did not require a pedagogic elaboration of the toy, but a kind of walk for toys, free play; a healthy economy was indissociable from a healthy way of life. His actor's understanding of the body was echoed in his conception of game as the basis of economic activity. Instead of mechanization of production, he proposed carnivalization, the automatic operation of the grotesque body, anticipating some of Mikhail Bakhtin's ideas. In his philosophy of economy there is necessarily a plot of mercy, which is also relevant for contemporary economic discussions.

Keywords: Russian toy, folk art, artisanal production, puppet philosophy, carnivalization, Bakhtin, Nikolai Tseretelli.

УДК 130.2
ББК 71.0

Николай Михайлович Церетелли (Саид Мир Худояр-Хан, 1890—1942), из рода бухарских ханов, аристократ, импровизатор и своеобразный социальный мыслитель, был трагическим актером и знатоком игрушки. Церетелли явил пример синтетического актера в смысле «синтетического театра» А.Я. Таирова, режиссерский та-

лант которого и помог молодому творческому человеку раскрыть свои способности, или пластическую воспитанность [3, 71]: Церетелли умел петь, владел искусством пантомимы и элементами цирковой эксцентрики. Каждый спектакль для него был событием: мемуаристы отмечали его способность к перевоплощениям и одновременно пластически звуковому представлению самой идеи спектакля. Самозабвенно играя, он одновременно размышлял над тем, что играет, превращая замысел режиссера в перформанс: его тяготение к авангардной поэзии (например, поэзии Василия Каменского) и к авангардным практикам сверхчувствительного самовыражения было частью разыгрывания себя [5, 119], восприятия новых пограничных чувств и *практик себя*; тогда как искреннее представление себя в своей целостной судьбе требовало игрушки как своеобразного экономического коррелята *театрализации жизни* в русском модерне и авангарде.

Мы рассматриваем Церетелли не просто как увлеченного собирателя игрушек, но как создателя философско-экономической модели игрушечного хозяйства, которая восстанавливается по его монографии [6]. Его проект отличается от проекта другого знаменитого знатока игрушек, Н.Д. Бартрама, который был реконструирован в статье [4]. Бартрам исходил из своеобразного перевоспитания кустарного производства, превращения его в профессиональный педагогический и социально-экономический проект, в этом смысле Бартрам может быть поставлен в один ряд с А.С. Макаренко, Л.С. Выготским и другими выдающимися советскими педагогами. Тогда как Церетелли видел в игрушке уравнивание театрализации: театр, доходя до сверхчувствительности, не может до конца отменять судьбы других, подчинять их духу музыки, и игрушка не может быть только розыгрышем, только импровизацией. Напротив, надо найти собственную экономическую и хозяйственную логику игрушки, которая и позволит современному человеку, увлеченному искусствами и авангардом, хозяйствовать своим телом. Как и Бартрам, Церетелли критически относился к опыту нэпа, в котором экономика требовала упрощения быта, китча, но, в отличие от Бартрама, стремившегося создать дидактическую норму производства игрушек, Церетелли лично и эмоционально поощрял развитие *качественного производства*. В его модели мастер должен был рас-

крыть себя, создавая новую игрушку, горячо откликаясь на текущее время, и важна была не техническая воспроизводимость игрушки, а возможность ее «выгулять», возможность организовать шествие игрушек. Методологически мы опираемся на исследование отношения игрушки и искусственного (виртуального) тела [7, 192], но адаптируем эту методологию к периоду, когда единственным виртуальным пространством был экспериментальный авангардный театр.

По воспоминаниям жены актера Татьяны Колли, коллекционирование началось случайно: «В 1919 году, во время одной из летних гастрольных поездок, в городе Беднодемьяновске он по обыкновению пошел на базар и увидел глиняные игрушки, которые поразили его формой и раскраской. Это были различные животные и фигурки работы мастеров Зоткиных из деревни Абашево. Н.М. купил несколько игрушек, познакомился с Илл. Зоткиным, одним из авторов этих игрушек, разговорился с ним, и Зоткин пригласил его к себе в Абашево посмотреть и другие игрушки, сделанные им, его сыновьями и внуками. Он даже обещал сделать для Н.М. к его следующему приезду новые игрушки. Обещание свое он выполнил, и когда Н.М. в следующем году специально приехал в Абашево, то увидел сделанных для него семьей Зоткиных животных — барана, козла, оленя и других. <...> Так было положено начало коллекционированию игрушек, но постепенно простое любование формой, тематикой и раскраской игрушек перешло в более глубокий интерес к ним, к их истории и к тем истокам, которыми питается народное творчество» [4]. Заметим, что здесь норма производства — это часть эмоциональной преданности, эмоционального обещания; это экономика желаний, а не экономика регулярного обязательства. В годы военного коммунизма Церетелли создает свою философию хозяйства как регулярных поездок, а не регулярного выпуска: социальная мобильность должна сделать игрушки спутниками жизни современного человека, напоминанием о ценностях народного творчества с его радостью и щедростью. Простое регулярное производство лишено настоящей любви, тогда как любование формой, тематикой и раскраской позволяет лучше организовать эмоциональное расписание жизни.

По тому же свидетельству вдовы, «Н.М. Церетелли нежно любил свои игрушки. Хранились они, за неимением места для их расстановки, в ящиках старинного комода. Часто можно было застать артиста сидящим на полу около открытого ящика и любовно перебирающим игрушки. Несколько раз в году, по большим праздникам, игрушки “выходили гулять” (все та же любовь к “игре”). На большой накрытый стол ставились то глиняные “дамы” в платьях с причудливым ярким рисунком (особое предпочтение отдавалось куклам Мезриной), то это были разные животные и птицы, например “утки нарядные”, то есть с ярким жабо. В следующий праздник по столу скакали кавалькады всадников и амазонок» [4]. Такой выгул игрушек был необходимой частью такого регулярного эмоционального хозяйства, а шествия игрушек сразу напоминают нам шествия в авангардном театре, например шествие чиновников в знаменитой постановке «Ревизора» (1925) В.Э. Мейерхольда.

Философскохозяйственный смысл отношения Церетелли к игрушкам лучше прояснить одним из многих эпизодов его театральной жизни. В постановке оперы Дебюсси «Ящик с игрушками» 1917 г. он играл деревянного солдата. По сюжету этой одноактной оперы, деревянный солдатик влюбился в куклу, но ее сердце принадлежало уже лентяю Полишинелю. Полишинель — болтун, в отличие от сдержанного солдата. Дуэль Полишинеля и Солдатика переросла в сражение множества полишинелей и множества солдатиков: в музыке Дебюсси сновидческая зеркальность гармоний требует при любом развитии сюжета умножения действующих лиц, и дуэль, неспособная остаться тайной в мире Полишинеля, становится настоящим походом большинства в мире солдатиков. Заметим, что Дебюсси создавал свой балет по детской иллюстрированной книжке в 1913 г., последнем мирном году. Новые войны XX в. уже не были выдвижением армии, с обозами и маркитантками, но работой мобильных групп, иногда при поддержке разведки, авиации, механизированных бригад. Для этой новой тактики обхода и прорыва линий обороны производились различные новшества, например, знаменитые бульонные кубики: полевую кухню при передвижении по пересеченной местности не захватишь, а кубики с их технической воспроизводимостью и котелок — самый груз для солдата.

Деревянный Солдатик у Дебюсси был ранен, и Кукла, которой негодник Полишинель уже успел изменить, стала опекать Солдатика и стала его женой. Техническая воспроизводимость была преодолена милосердием со свободным уходом и свободными прогулками, подчеркнутыми легкими мелодиями. Французский писатель Элле, автор детской книжки-сценария, и был заказчиком, 20 июня 1913 г. он показал композитору-соотечественнику текст и картинки. По сути, этот балет говорил о новых отношениях между литературой и визуальными искусствами. Книгу мы не только читаем, но и прячем в шкаф, заветный ящик, книги в детской могут лежать вперемешку с игрушками. Раньше книга должна была быть строгой учебной полке, но разве потребуешь этого от иллюстрированных книг. Тогда книга может быть спрятана в ящик, а ее герои — ожить, приоткрыть ящик и заглянуть к нам, как бы *выйти на прогулку*.

Так рождалось новое литературное воображение XX в.: выходящие из мира книги герои, начинающие жить отдельной жизнью, — благодаря чему и стали возможны различные кроссоверы, спин-оффы и прочие оживления героев, в том числе и в советской детской продукции, вспомним существующий и сейчас журнал «Веселые картинки», где рядом были Буратино, Чиполлино и чех или словак Гурвинек. Измена Полишинеля — образ инфляции слова, слишком много в XX в. стало книжной и газетной болтовни, а опека Куклы — образ той самой игры, которая и создает новые сюжеты, настоящее новое фэнтези, где обрести себя, пофантазировать о себе и выздороветь — одно и то же. Конечно, Церетелли нравилась больше всего такая экономика игрушечного хозяйства: духовное выздоровление крестьянина, который в тяжелейший год делает для него новую игрушку, и духовное выздоровление игрушек, свободно гуляющих в своей воображаемой амбулатории. Литературное воображение нового типа стало основой философии хозяйства, альтернативной узкому и жадному капитализму того времени.

Любовный треугольник Дебюсси отчасти повторяет такой же в «Петрушке» (1911) Стравинского: грустный Петрушка, изысканная Балерина и глупый Арап. Только Балерина у Стравинского лишена субъектности, но именно потому, что ее лишен и Петрушка: Фокусник превращает его в куклу, набитую опилками, т. е. возвра-

щает кукле, говоря марксистским языком, родовую сущность. Но именно здесь происходит хонтологический (хонтология — созданное Ж. Деррида направление в социальной философии, изучающее присутствие призраков в реальности, онтологическое измерение призрака в социальной реальности) оборот: Петрушка уже как призрак театра грозит Фокуснику. Производится оборот: театр оказывается последним местом независимых суждений, тогда как публичное поле полностью коррумпировано, в нем нет суждений, есть только страсти, поэтому все куклы как публичные персонажи субъектности лишены. Это соответствует ненавидимому Церетелли строю капитализма и нэпа, эпохи рекламы и трестов, с высокой коррупцией чувств и желаний, и Стравинский — союзник Церетелли в обличении бесчувственной буржуазности. Ему ближе явно разноцветные игрушки, цветные и вдохновенные, *Алконосты борьбы* и настоящей дуэли, борющиеся за качество ремесла, а не за регулярность, так что мастер делает их так же милостиво, как Кукла у Дебюсси милостиво ухаживает за Солдатиком.

Дебюсси берет из Стравинского скерцо как характеристику победы Арапа, сделав его музыкальной темой Полишинеля. Тогда как Солдатику достаются фанфары, это отсылка к масленичному аллегро вступления Стравинского, но иное. У Стравинского всё построено на сочетании имитации механического звука шарманки и импровизации уличных танцев, причем природа оказывается тривиальной, коррумпированной безличностью героев, и только звук шарманки возвращает какой-то смысл происходящему. Тогда как у Дебюсси Солдатык, который выходит из коробки, который первый в ней попадает под руку играющего, снимает противопоставление искусственного и естественного, он просто явлен, он феноменологический факт, он сам себе экономическая единица, сам себе хозяйство и милость.

Стойкий деревянный солдатик должен напомнить, конечно, своего оловянного андерсеновского собрата, и о тамошнем треугольнике, где есть Балерина и Тролль. Но старая сказка Андерсена 1838 г. — совсем не об армии, а о полицейском государстве, как оно тогда, после Канта, понималось, государстве, в котором администрация следит и за одушевленным порядком, поведением людей, и за неодушевленным порядком, например, работой водопровода. Та-

кое государство возникает там, где есть осязаемый дефицит благ — он очевиден: на ногу солдатика олова не хватило. Полиция не может до конца регулировать частную жизнь, в ней и могут появиться тролли и другие ужасы; но в общественной жизни это регулирование становится навязчивым, даже крыса пытается проверить паспорт у датского солдатика. В полицейском государстве ни балерина, ни солдатик не только не произносят ни слова, но даже не двигаются друг к другу. Тогда как деревянный Солдатик живет уже в другом государстве — государстве промышленной революции, где Солдатики и Полишинели может тиражировать, и они становятся уже брендами самих себя, играют себя и действуют так агрессивно, как этого требует высококонкурентный рынок. На смену эпохи дефицита пришла эпоха брендов.

Именно такой переход от дореволюционного дефицита к советскому бренду и отмечен в книге Церетелли «Русская крестьянская игрушка». Оформил книгу об игрушке Владимир Алексеевич Милашевский (1893—1976), в своем творчестве стремившийся к своеобразной постэкспрессионистической множественности планов, когда распределение планов, прежде допустимое только в мнументальной станковой живописи, становилось возможно и в рисунке. По сути, это был проект взаимного проникновения рисунка и живописи, когда на холсте можно передать рисовку, графическое усердие, сохранив все эффекты картинности; тогда как в рисунке выстроить иллюзорность, способную, кажется, удивить и героев рисунка. Тем самым проект Милашевского лучше всего соответствовал этой автокоммуникативной экономике игрушки, которую развивал Церетелли.

На суперобложку этой книги обычно не обращают внимания, но в те годы суперобложка еще выполняла свою главную функцию — быть пакетом, цветной бумажной упаковкой, позволяющей донести книгу из магазина, не замарав переплет. Это как конверт для письма, адресованного из прошлого в будущее. Такая работа времен в дизайне Милашевского невероятно усилена иконически: на задней стороне суперобложки изображен возок, запряженный лошадьми, как старый быт, а на передней — красноармеец как новый быт. Ключ к этому решению оформителя мы находим в одном из наблюдений книги, что городские лошади с возком продава-

лись так, что платили за лошадку, а возок бонусом, «экипаж в счет не шел» [6, 50]. То есть целевая аудитория — дети, именно они должны не отрываться глазами от лошадки и выключить игрушку, а взрослый покупает с возком, чтобы чувствовать себя символически хозяином положения, не уступить его вполне детям. Таким образом, старый быт — это быт, где экономические транзакции ускоряются увлекательностью, тогда как политически поддерживаются отношения власти. Полицейская власть и требует контролировать возок, тогда как игрушка нового быта должна быть автоматизированной, механизированной, не технически воспроизводимой, а воспроизводящей технику прогулки, милости и, в конце концов, карнавала.

Согласно Церетелли, монархические игрушки в начале XX в. выполнялись на заказ, для особых любителей существующего строя, а вот революционные игрушки, разные карикатуры на городских или игрушечная сатира на пирамиду угнетения, появившаяся в революцию 1905 г. [6, 35], шли на рынок, т. е. рынок был как раз местом гротескного представления социальных отношений, миром карнавализации. Такому карнавализации должна продолжать профессиональная игрушка в советское время. Так, Церетелли обрушивается на антирелигиозные матрешки, которые должны были представить все религии как часть единой иллюзии обмана, вложив «богов» или «жрецов» друг в друга. Для Церетелли такая игрушка непонятна детям, не знающим, что такое церковный обряд с его механической театрификацией, через повторяющиеся ритуалы и их техническую воспроизводимость. Антирелигиозным (карнавальным, в смысле Бахтина) могут быть театр и уже познавательная игрушка для детей старше 6—7 лет, игрушка как часть познания окружающего мира и истории, но не такая матрешка (или кегли в виде представителей духовенства) как чистый эффект уравнивания прежних религиозных представлений.

Поэтому для Церетелли карнавальная игрушка не должна ничего уравнивать, она должна механически показывать новые возможности нового быта, должна гулять, тогда как матрешка гулять не может, она может быть только стендовым образцом. Церетелли видит возможный прообраз будущей советской просвещенной игрушки в пляшущей козе или медведе [6, 100], т. е. в *карнавализации*

тела, уравнивающей тело человеческое и животное — из книги неясно, имелась ли в виду дарвинистская или какая-то еще перспектива. Но в любом случае, это гротескное тело обладает собственной экономикой, оно явлено, оно вышло на прогулку, оно не стоит на стенде. Можно вспомнить, что М.М. Бахтин находит продолжение карнавальности в тезисе гуманиста Пико делла Мирандола, что человек может стать и животным, и растением, но и Богом, и Сыном Божиим [1, 403], — так объединяются ритуальные истоки карнавала и самостоятельная экономика человеческого тела как игрушки человеческого интеллекта.

Церетелли в различных местах своей книги упоминает различные варианты гротескного тела: от непристойных фигурок монахов, которые вдруг распахивают рясу и показывают голое тело [6, 79], до казаков, пожирающих противников. Он подчеркивает, что это дорогие игрушки, которые и обеспечивают благополучие всей игрушечной экономики, подразумевается, в отличие от дефицитарных экономик капитализма и нэпа, которые ненавидели равно Бартрам, Вальтер Беньямин и Церетелли, где обязательно есть растраты, а значит, и дефицит времени или дефицит успеха. У игрушечных мастеров, милостивых и щедрых, достаточно времени и здорового досуга; и здесь возможна механика не как техническая воспроизводимость, а как обеспечение постоянной прогулки или постоянного обмена. По словам Бахтина, карнавальностью в литературе «все время фиксируется обмен между телом и миром» [1, 393]. Такую карнавальность Церетелли воссоздал и как философ и теоретик хозяйства, и как практик игрушечного мира.

Литература

1. *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. 543 с.
2. *Марков А.В.* Игрушечное производство Бартрама как сеть знания // *Stasis*. 2022. Т. 14. № 2. С. 61—82.
3. *Титова Г.В.* «Фамира-кифарэд» в Камерном театре: Таиров, Экстер, Анненский // *Театрон*. Научный альманах Санкт-Петербургской академии театрального искусства. 2008. № 1. С. 66—73.

4. *Хализева М.В.* Потомок древнего рода // Экран и сцена. 2021. 14 мая: URL: <https://screenstage.ru/?p=14877> (дата обращения: 01.03.2023).
5. *Федоров М.Л.* Внук Эмира, камерный театр, кино и Русская игрушка // Мир русского слова. 2016. № 3. С. 117—120.
6. *Церетелли Н.М.* Русская крестьянская игрушка. М.: Academia, 1933. 256 с.
7. *Штайн О.А.* Тело в мире медиатехнологий // Медиафилософия. 2010. Т. 5. С. 187—194.

References

1. *Bakhtin M.M.* Rabelais and His World. M.: Khudozhestvennaya Literatura, 1990. 543 p.
2. *Markov A.B.* Bartram's Toymaking as a Network of Knowledge // Stasis. 2022. Vol. 14. No. 2. P. 61—82.
3. *Titova G.V.* «Phamira-Citharista» in the Chamber Theater: Tairov, Exter, Annensky // Teatron. Scientific Almanac of the St. Petersburg Academy of Theater Art. 2008. No. 1. P. 66—73.
4. *Khalizeva M.V.* Descendant of an ancient family // Screen and Stage. 2021. May 14: URL: <https://screenstage.ru/?p=14877> (accessed: 01.03.2023).
5. *Fedorov M.L.* Grandson of Emir, Chamber Theater, Cinema and Russian Toy // The World of Russian Word. 2016. No. 3. P. 117—120.
6. *Tseretelli N.M.* Russian peasant toy. M.: Academia, 1933. 256 с.
7. *Shtayn O.A.* Body in the world of media technologies // Mediaphilosophia. 2010. Vol. 5. P. 187—194.